

Strategi Komunikasi UMKM dalam Menghadapi Perubahan Pasar di Era Digital

Novandri Adi Nugroho,¹ Nurhasanah,² Muhamad Ilham³

Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa

Email: novandriadi3@gmail.com¹, nur03122001@gmail.com², Mohamadilham193@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan pasar yang signifikan, khususnya dalam pola komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi komunikasi agar tetap bertahan dan bersaing di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi UMKM dalam menghadapi perubahan pasar di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan UMKM dan komunikasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif, meliputi perencanaan pesan, pemanfaatan media digital, serta adaptasi dan inovasi komunikasi, berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Strategi komunikasi yang terencana dan adaptif mampu membantu UMKM membangun citra usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah perubahan pasar digital.

Kata kunci: Strategi komunikasi, UMKM, perubahan pasar, era digital

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed market dynamics, particularly in communication patterns between businesses and consumers. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are required to adapt their communication strategies in order to survive and remain competitive in the digital era. This study aims to analyze the communication strategies of MSMEs in facing market changes in the digital era. The research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were collected from secondary sources, including academic journals, books, and relevant documents related to MSMEs and digital communication. The findings indicate that effective communication strategies, including message planning, utilization of digital media, and communication adaptation and innovation, play an important role in enhancing the competitiveness of MSMEs. Well-planned and adaptive communication strategies enable MSMEs to build a positive business image, increase consumer trust, and maintain business sustainability amid digital market changes.

Keywords: communication strategy, MSMEs, market changes, digital era

Article Info

Received date: 30 December 2025

Revised date: 12 January 2026

Accepted date: 14 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pasar dan pola interaksi antara produsen dan konsumen. Digitalisasi mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, cepat, dan kompetitif melalui pemanfaatan platform digital sebagai sarana transaksi dan komunikasi. Perubahan tersebut memengaruhi cara pelaku usaha menyampaikan informasi, membangun hubungan dengan konsumen, serta mempertahankan eksistensi usaha. Kondisi pasar yang dinamis menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi, khususnya dalam aspek komunikasi bisnis. Strategi komunikasi menjadi instrumen penting dalam menyampaikan nilai produk dan membangun kepercayaan konsumen. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, pelaku usaha berisiko tertinggal dalam

persaingan pasar digital. Situasi ini menunjukkan urgensi penguatan komunikasi sebagai bagian integral dari strategi bisnis. (Warkianto Widjaja, 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam struktur perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis. Tantangan yang dihadapi UMKM semakin meningkat seiring dengan perubahan pasar di era digital. Persaingan tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga meluas hingga tingkat nasional dan global. Pelaku UMKM dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Ketidakmampuan beradaptasi dapat berdampak pada menurunnya daya saing usaha. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kesiapan UMKM dalam menghadapi transformasi pasar. (Agustine & Kusumaningrum, 2023)

Perubahan pasar di era digital ditandai oleh pergeseran perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Konsumen cenderung mencari informasi produk melalui media digital sebelum melakukan keputusan pembelian. Media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan instan menjadi saluran utama komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Pola komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah kini berkembang menjadi komunikasi dua arah yang menekankan interaksi dan responsivitas. Situasi ini menuntut pelaku UMKM untuk memahami karakteristik komunikasi digital secara menyeluruh. Ketepatan dalam memilih media dan pesan komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan pemasaran. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan menjadi elemen strategis usaha. (Diniati et al., 2024)

Strategi komunikasi merupakan proses perencanaan dan pengelolaan pesan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas komunikasi dengan sasaran tertentu. Dalam konteks UMKM, strategi komunikasi berfungsi untuk membangun citra usaha, meningkatkan kesadaran merek, serta menciptakan loyalitas konsumen. Komunikasi yang terencana memungkinkan UMKM menyampaikan keunggulan produk secara konsisten dan persuasif. Penggunaan media digital tanpa strategi yang jelas berpotensi menimbulkan pesan yang tidak terarah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Strategi komunikasi yang efektif menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi persaingan pasar digital. Hal ini menegaskan pentingnya perumusan strategi komunikasi yang sistematis. (Enjelina Dewita Sari & Suwandi, 2025)

Keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelaku UMKM. Pemahaman terhadap pemanfaatan media digital sering kali belum diimbangi dengan kemampuan menyusun pesan komunikasi yang efektif. Pelaku UMKM cenderung menggunakan media digital secara sporadis tanpa perencanaan yang matang. Kondisi tersebut mengakibatkan komunikasi yang dibangun kurang optimal dalam menjangkau dan mempertahankan konsumen. Tantangan ini semakin kompleks ketika UMKM harus bersaing dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu menguasai strategi komunikasi digital. Kesenjangan kemampuan komunikasi menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan akademis.

Pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi menuntut UMKM untuk memahami perubahan karakteristik pasar secara komprehensif. Pasar digital menuntut kecepatan respon, konsistensi pesan, serta kemampuan membangun interaksi yang berkelanjutan. Komunikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen berpotensi menurunkan minat beli dan loyalitas pelanggan. Strategi komunikasi yang adaptif memungkinkan UMKM menyesuaikan pesan dengan dinamika pasar yang terus berubah. Perencanaan komunikasi yang tepat juga dapat membantu UMKM memaksimalkan potensi media digital. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran strategis dalam keberlanjutan UMKM. Penguatan strategi komunikasi menjadi kebutuhan mendesak di era digital. (Rozaq et al., 2023)

Kajian mengenai strategi komunikasi UMKM dalam menghadapi perubahan pasar di era digital menjadi relevan untuk dilakukan secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk strategi komunikasi yang diterapkan oleh UMKM. Analisis terhadap pemanfaatan media digital dan tantangan yang dihadapi dapat menjadi dasar pengembangan model komunikasi yang efektif. Kontribusi akademis penelitian diharapkan memperkaya kajian komunikasi bisnis dan pemasaran digital. Manfaat praktis penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha. Temuan penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis yang kuat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami strategi komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi perubahan pasar di era digital berdasarkan kajian literatur dan dokumen yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta dokumen daring yang berkaitan dengan UMKM dan komunikasi digital. Objek penelitian berfokus pada strategi komunikasi UMKM dalam menghadapi perubahan pasar di era digital, meliputi pemanfaatan media digital, penyusunan pesan komunikasi, serta adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi, pengelompokan, dan penafsiran data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perubahan Pasar di Era Digital

Perubahan pasar di era digital ditandai oleh pergeseran signifikan dalam cara konsumen mengakses informasi, berinteraksi, dan melakukan transaksi. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan pasar yang bersifat terbuka, cepat, dan berbasis pada pertukaran informasi secara real time. Kondisi tersebut mendorong terciptanya lingkungan persaingan yang semakin kompetitif, di mana pelaku usaha dituntut untuk mampu merespons kebutuhan konsumen secara lebih adaptif dan inovatif. (Ausat et al., 2025)

Perilaku konsumen mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital. Konsumen cenderung mencari informasi produk melalui media digital sebelum mengambil keputusan pembelian. Kepercayaan konsumen tidak hanya dibangun melalui kualitas produk, tetapi juga melalui cara pelaku usaha menyampaikan informasi, memberikan respon, dan membangun interaksi. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam memengaruhi preferensi dan keputusan konsumen di pasar digital. Digitalisasi pasar turut memengaruhi pola persaingan UMKM. Persaingan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, melainkan meluas hingga skala nasional dan global. Pelaku UMKM harus bersaing dengan berbagai produk sejenis yang ditawarkan melalui platform digital. Kondisi ini menuntut UMKM untuk memiliki keunggulan kompetitif yang tidak hanya bersumber dari produk, tetapi juga dari kemampuan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan.

Perubahan pasar di era digital juga menciptakan peluang baru bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha. Media digital memungkinkan UMKM menjangkau konsumen secara lebih luas dengan biaya yang relatif efisien. Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan pemasaran membuka kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas produk. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan pasar tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan secara strategis.

Strategi Komunikasi UMKM dalam Menghadapi Perubahan Pasar

Strategi komunikasi merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh UMKM untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada konsumen dalam menghadapi dinamika pasar digital. Strategi ini mencakup perencanaan pesan, pemilihan media komunikasi, serta penyesuaian cara penyampaian informasi sesuai dengan karakteristik konsumen. Penerapan strategi komunikasi yang tepat memungkinkan UMKM membangun citra usaha yang positif dan meningkatkan daya saing di pasar digital. Penyesuaian pesan komunikasi menjadi aspek penting dalam strategi komunikasi UMKM. Pesan yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di era digital. Informasi produk tidak hanya menekankan pada aspek fungsional, tetapi juga nilai tambah yang ditawarkan kepada konsumen. Penyampaian pesan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami berperan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. (Made Dhyana Astikarani & Komang Widya Purnama Yasa, 2021)

Pemilihan media komunikasi yang sesuai turut menentukan efektivitas strategi komunikasi UMKM. Media digital seperti media sosial dan platform daring memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen. Interaksi yang terbangun melalui media tersebut dapat meningkatkan kedekatan emosional dan loyalitas konsumen. Pemanfaatan media digital secara strategis membantu UMKM menyesuaikan diri dengan pola komunikasi pasar yang semakin dinamis. Konsistensi komunikasi menjadi faktor pendukung keberhasilan strategi komunikasi UMKM.

Konsistensi pesan dan citra usaha membantu membentuk identitas merek yang kuat di benak konsumen. Strategi komunikasi yang dijalankan secara berkelanjutan memungkinkan UMKM mempertahankan eksistensi usaha di tengah persaingan pasar digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan pasar di era digital.

Pemanfaatan Media Digital sebagai Sarana Komunikasi UMKM

Media digital menjadi sarana utama komunikasi UMKM dalam menyampaikan informasi produk dan membangun interaksi dengan konsumen di era digital. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya memungkinkan UMKM menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya dialog antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memahami kebutuhan pasar secara lebih akurat melalui respon dan umpan balik konsumen. (Fajriah, 2025)

Penggunaan media sosial dalam komunikasi UMKM berperan penting dalam membangun citra dan identitas usaha. Konten yang disajikan melalui media sosial dapat membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas dan nilai produk. Penyajian informasi yang menarik, informatif, dan konsisten membantu UMKM meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Media sosial juga memungkinkan UMKM menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen melalui interaksi yang bersifat personal dan berkelanjutan.

Marketplace dan platform digital lainnya turut mendukung efektivitas komunikasi UMKM. Platform tersebut menyediakan fitur komunikasi langsung yang memudahkan pelaku usaha dalam memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan menangani keluhan konsumen. Kecepatan dan kejelasan respon komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan pelanggan. Pemanfaatan media digital secara optimal dapat meningkatkan visibilitas produk serta memperkuat posisi UMKM di pasar digital.

Tantangan UMKM dalam Menerapkan Strategi Komunikasi Digital

Penerapan strategi komunikasi digital oleh UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan teknis. Keterbatasan literasi digital menjadi kendala utama dalam pemanfaatan media digital secara efektif. Sebagian pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan konten, pemilihan media, dan perencanaan komunikasi yang terarah. Kondisi ini menyebabkan strategi komunikasi yang dijalankan belum mampu menjawab kebutuhan pasar secara optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi turut memengaruhi efektivitas komunikasi UMKM. Pengelolaan media digital sering kali dilakukan secara mandiri tanpa dukungan tenaga profesional. Situasi ini berdampak pada kualitas pesan komunikasi yang disampaikan kepada konsumen. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat konsumen terhadap produk UMKM. (May Indry Saputri & Iqbal Fasa, 2024)

Persaingan komunikasi di ruang digital menjadi tantangan lain yang dihadapi UMKM. Banyaknya informasi dan promosi yang beredar di media digital menyebabkan pesan UMKM sulit mendapatkan perhatian konsumen. UMKM dituntut untuk mampu menciptakan strategi komunikasi yang kreatif dan relevan agar dapat bersaing di tengah kepadatan informasi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi komunikasi digital memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik pasar digital.

Adaptasi dan Inovasi Komunikasi UMKM

Adaptasi komunikasi menjadi langkah penting bagi UMKM dalam merespons perubahan pasar di era digital. Pelaku UMKM dituntut untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik konsumen yang semakin dinamis dan kritis. Penyesuaian tersebut tercermin dalam pemilihan bahasa komunikasi yang lebih persuasif, penyajian informasi yang ringkas, serta penggunaan visual yang menarik. Adaptasi komunikasi memungkinkan UMKM tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. (Riyadi, 2025)

Inovasi komunikasi dilakukan UMKM melalui pengembangan konten digital yang kreatif dan interaktif. Konten tidak hanya berfokus pada promosi produk, tetapi juga pada penyampaian nilai, edukasi, dan pengalaman konsumen. Inovasi dalam bentuk storytelling, testimoni pelanggan, dan interaksi langsung melalui media digital mampu meningkatkan keterlibatan konsumen. Strategi ini membantu UMKM membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta memperkuat identitas usaha di pasar digital.

Pemanfaatan fitur-fitur digital secara inovatif turut mendukung keberhasilan komunikasi UMKM. Fitur seperti siaran langsung, kolom komentar, dan pesan instan memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih personal dan responsif. Interaksi yang cepat dan tepat memberikan kesan positif terhadap kualitas layanan UMKM. Pengalaman komunikasi yang baik berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan persepsi terhadap profesionalisme usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan pelanggan. Kemampuan UMKM dalam beradaptasi dan berinovasi dalam komunikasi turut mendukung keberlanjutan usaha. Komunikasi yang adaptif memungkinkan UMKM merespons perubahan tren pasar secara cepat dan tepat. Inovasi komunikasi juga membantu UMKM membedakan diri dari pesaing di tengah persaingan digital yang ketat. Upaya adaptasi dan inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan memperkuat posisi UMKM dalam pasar digital. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang inovatif memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan pasar.

Implikasi Strategi Komunikasi terhadap Daya Saing UMKM

Strategi komunikasi yang efektif memberikan implikasi positif terhadap daya saing UMKM di pasar digital. Komunikasi yang terencana dan konsisten mampu membangun citra usaha yang profesional dan terpercaya. Citra positif tersebut berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan UMKM. Kepercayaan konsumen menjadi modal penting dalam mempertahankan posisi usaha di tengah persaingan pasar. Penerapan strategi komunikasi digital berdampak pada peningkatan visibilitas dan jangkauan pasar UMKM. Informasi produk yang disampaikan melalui media digital memungkinkan UMKM dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Jangkauan komunikasi yang semakin besar membuka peluang peningkatan penjualan dan pertumbuhan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kontribusi langsung terhadap penguatan posisi UMKM di pasar. (Made Dhyana Astikarani & Komang Widya Purnama Yasa, 2021)

Strategi komunikasi yang tepat juga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Interaksi yang terjalin secara berkelanjutan melalui media digital memungkinkan UMKM memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Hubungan komunikasi yang baik mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan memberikan rekomendasi kepada pihak lain. Loyalitas konsumen menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat. Implikasi strategi komunikasi tidak hanya dirasakan pada aspek pemasaran, tetapi juga pada keberlanjutan usaha UMKM. Strategi komunikasi yang adaptif membantu UMKM menghadapi perubahan pasar secara lebih sistematis dan terarah. Penguatan komunikasi digital memungkinkan UMKM meningkatkan daya saing serta mempertahankan eksistensi usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan UMKM di era digital.

KESIMPULAN

Perubahan pasar di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan strategi bisnis UMKM. Digitalisasi pasar mengubah perilaku konsumen dalam mengakses informasi, berinteraksi, dan mengambil keputusan pembelian. Kondisi ini menuntut UMKM untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar mampu merespons dinamika pasar yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam membantu UMKM menghadapi perubahan pasar di era digital. Perencanaan pesan yang tepat, pemilihan media digital yang sesuai, serta konsistensi dalam penyampaian informasi menjadi faktor utama dalam membangun citra usaha dan kepercayaan konsumen. Strategi komunikasi yang efektif memungkinkan UMKM meningkatkan visibilitas produk, memperluas jangkauan pasar, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen.

Pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi memberikan peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi persaingan pasar. Inovasi komunikasi melalui pengembangan konten digital yang kreatif dan interaktif mampu meningkatkan keterlibatan konsumen dan memperkuat loyalitas pelanggan. Adaptasi dan inovasi komunikasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keberlanjutan usaha UMKM di tengah perubahan pasar yang cepat. Implikasi strategi komunikasi yang diterapkan UMKM berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing usaha. Komunikasi yang terencana dan adaptif tidak hanya mendukung aktivitas pemasaran, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi elemen strategis yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh UMKM dalam menghadapi perubahan pasar di era digital.

REFERENSI

- Agustine, N., & Kusumaningrum, R. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran UMKM Makanan @Mochi_Momi Dalam Promosi Melalui Instagram. *Nurkinan INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 10356–10371.
- Ausat, A. M. A., Suparwata, D. O., & Risdwiyanto, A. (2025). Optimalisasi Digital Competence sebagai Strategi Adaptasi Dinamis Wirausahawan dalam Menghadapi Disrupsi Pasar di Era Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 173–182. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14674>
- Diniati, A., Sutarjo, M. A. S., & Primasari, I. (2024). Pelatihan Pengelolaan Konten Media Sosial Pada UMKM sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Di Era Digital. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i1.516>
- Enjelina Dewita Sari, & Suwandi. (2025). Strategi Komunikasi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 845–851. <https://doi.org/10.63822/bc7yga11>
- Fajriah, Y. (2025). JURNAL ECONOMINA Strategi Adaptasi UMKM Terhadap Perubahan Tren Konsumen Di Era Digital. *JURNAL ECONOMI*, Volume 4, Nomor 1. <https://doi.org/10.55681/economina.v473.1522>
- Made Dhyana Astikarani, N., & Komang Widya Purnama Yasa, I. (2021). *Pemanfaatan Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Efektif Dan Inovatif Untuk Menarik Konsumen Umkm.*
- May Indry Saputri, A., & Iqbal Fasa, M. (2024). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm Digital Marketing Strategy To Improve Umkm Competitiveness.* <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Riyadi. (2025). Strategi Komunikasi Dan Adaptasi Lokalitas Bakso Sentral Palopo 1980-2024 Dalam Mempertahankan Bisnis Kuliber UMKM. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, Volume 10. No. 1.
- Rozaq, M., Rah, |, & Nugrahani, U. (2023). *Jurnal Komunikasi Nusantara Penggunaan Platform Video Pendek Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Digital untuk UMKM.* 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.33366/jkn.v%vi%i.271>
- Warkianto Widjaja, L. M. S. (2023). Pelatihan Strategi Komunikasi Pemasaran Online Dalam Meningkatkan Brand Awareness di UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, Vol 1 No 3.